

MAKTABGACHA YOSHDAGI AUTIZM BOLALARNING NUTQ FAOLIYATINI RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY MODELLAR

Islomova Ozoda Sayfiddinovna

Jizzax davlat pedagogika instituti

“Maxsus pedagogika” kafedrası o’qituvchisi

islomovaozoda1990@gmail.com

Saidova Dilshoda Komiljon qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti

Maxsus pedagogika kafedrası Defektologiya

(logopediya) yo’nalishi talabasi

Sdilshoda8@gmail.com

[Tel:+99888 523 18 13](tel:+998885231813)

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bolalarda autizm kasalligining paydo bo’lishi, kelib chiqish sabablari, kasallikning bolalar nutqiga, bilim olishiga, atrofdagilar bilan qiladigan muloqotiga ta’sirlari, autizm kasalligi orqasidan kelib chiqadigan og’ir kasalliklar, autizmga chalingan bolalar xarakter xususiyatlari va ularning korreksiyalash jarayoni, kasallikning oldini olish usullari ochib berilgan.*

***Annotatsiya.** V dannoy state rassmatrivaetsya vozniknovenie autizma u detey, ego prichiny, vliyanie zabolevaniya na rech detey, znaniya, obuçenie s okrujayuyuşimi, sereznyye zabolevaniya, vyzvannyye autizmom, osobennosti detey s autizmom i protsess ix korreksii, metody profilaktiki.*

***Annotation.** This article discusses the occurrence of autism in children, its causes, the impact of the disease on children's speech, knowledge, communication with others, serious diseases caused by autism, the characteristics of children with autism and their correction process, prevention methods are described.*

***Kalit so’zlar.** Autizm, ruhiyat, idrok, tafakkur, qobiq, mocos oqsili, qon plazmasi, immunitet, qo’rquv, oila muhiti.*

***Klyuchevyye slova.** Autizm, psixika, poznanie, myshlenie, obolochka, belok mokos, plazma krovi, immunitet, strax, semeynoe okrujenie.*

***Keywords.** Autism, psyche, cognition, thinking, shell, mocos protein, blood plasma, immunity, fear, family environment.*

Hozirgi kunda zamonning jadal rivojlanib borishida o'z o'rnini egallagan texnik vositalar, har xil telefon va gadjetlar yosh avlod hayotida muhim o'rinni egallab borayotganligi sababli, bolalarning rivojlanib borishida o'zining ijobiy tasiri bilan birgalikda, salbiy tasiri ham namoyon bo'lmoqda. Bu salbiy holatlar turli xil tarzda namoyon bo'lmoqda. Buning misolida bolalardagi ruhiy buzilishlardan biri autizmdir. Autizm (grekcha "autos" – "o'zim" degan so'z) – bu ruhiyatning o'ziga xos holati bo'lib, bemor tashqi olam, atrofdagilar bilan muloqot qilishni istamaydi. U yolg'izlikni yoqtiradi. Yana bir xil xatti-harakat va shunday so'zlarni takrorlaydi. Kasallikka doir "autizm" terminini fanga 1912-yilda E. Bleyler kiritgan. Uning fikricha xasta odam o'z olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Ularning xatti-harakatlari real voqelik bilan bog'liq emas. Bemorlarning harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy o'rin tutadi. Bu kasallik sindromi o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'p uchraydi. Simptomlarning har xilligi va kasallik o'zgaruvchanligi ushbu kasallikni qiyinligidan dalolat beradi: sezilarsiz autistik xususiyatlardan to doimiy parvarish talab etilishigacha. Olimlar bolalarda autizm rivojlanish ehtimolini aniqlashning yo'lini topishdi. Amalda autizm bor har beshinchi boladagi ruhiyat buzilishi onaning immun tizimi bola bachadondaligida uning miyasi hujum qilganida ro'y beradi.

Autizm – bu rivojlanishning biologik tabiatga ega buzilishidir. U bilan kasallanish yo davolanish imkoni yo'q. Odam rivojlanish buzilishi bo'lgan shu narsa bilan tug'iladi, yashaydi va qariydi. Uning, hozircha davosi yo'q.

Kaliforniya va Stenford universiteti tadqiqotchilari ayol qonidagi homilaga hujum qiluvchi antitanalarni aniqlaydigan dastur yaratishdi. Ana shu test yordamida autizm xavfini deyarli 100 foiz oldindan aytish mumkin.

Tadqiqot mobaynida farzandlariga autizm tashxisi qo'yilgan 450 ona va autizmsiz tug'ilgan 342 onaning plazmasi o'rganib chiqildi.

Natijalar immunferment tahlilini ishlab chiqishda foydalanildi. Bu diagnostik usul materiallarni konteyner devorlariga yopishib olgan maxsus antitanalar yordamida qorishmada aniqlashdir.

Olimlar ona tanasidagi homilaning asab tizimi rivojlanishiga ta'sir qiluvchi immun javob sodir bo'ladigan sakkiz proteinni qidirib ko'rishdi.

Avvallari buni antitana va leykositlar emas, faqat immunitet qiladi deb hisoblanardi. Endi esa, o'sayotgan miya uchun onaning antitanalari ham ta'sir ko'rsata olishi oydinlashdi.

2019 yilda Kaliforniya universiteti immunologlari Karen Jons va Judi Van de Uoterning ilmiy ishlari nashr etildi. Unda onaning antitanalari homilaning neyronlaridagi muhim oqsillarga ta'sir ko'rsata olishi va natijada onaning bola asab tizimiga hujum qiluvchi antitanalari ko'payib ketishi jarayoni ko'rsatildi.

Bu tadqiqotda olimlar rivojlanish ko'rsatkichlari bilan bog'liq antitanalar kombinasiyalarining ta'sirini baholashga harakat qilishgan. Ular tomonidan ishlab chiqilgan tahlil 100 foiz aniqlik bilan autizmga sabab bo'luvchi antitanalar kombinasiyasining mavjudligini ko'rsatdi.

«Ushbu tahlil asosida yaratilgan diagnostik instrument autizmning kelajakda qanday rivojlanishini mutlaq aniqlikda bashorat qila olmasa-da, u mavjud risklar haqida tasavvur bera oladi. Aytaylik, onada muayyan antitanalar bor bo'lsa, unda bolaning autizm bilan tug'ilish ehtimoli 31 barobar oshadi», deydi Van de Uoter.

Autizm tuzalmas dard hisoblanadi. Chunki, uni davolaydigan dori vositalari hozirga vaqtgacha yo'q. Faqat ota-onalar pedagog, psixiatr, psixolog, pediatr bilan hamkorlikda bemor bolalar bilan barvaqt shug'ullansalar ularning xatti-harakatlarini ijobiy tomonga yo'naltirishlari mumkin. Shuningdek, ularga ko'p narsalar o'rgatishlari mumkin. Autizmga chalingan bemor bolalarni qanday bo'lsa shunday qabul qilish kerak. Ular ham o'ziga xos iqtidor egalari. Kattalar buni o'z vaqtida aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlashlari kerak. Autizm kasalligi homila ona qornidalik davridayoq uning bosh miyasi rivojlanishida MOSOS oqsili yetishmasligi sababli paydo bo'ladi. Bu xastalikning irsiyat bilan bog'liqligi hali to'liq o'rganilmagan. Amerikalik va fransiyalik olimlar guruhi bosh miya rivojlanishining ilk bosqichlarida hid sezishda ishtirok etadigan o'zak hujayralarni o'rganish zarur, degan xulosaga kelishdi. Chunki, burundan osonlik bilan olinadigan biopsiya surtmasi bu hujayralarni o'rganishda bebaho usul hisoblanadi. Autizm bilan

og'rigan bemorlardagi gen va oqsillarni sog'lom kishilarnikidan farqlash uchun ham bu usul zarur hisoblanadi. Tadqiqotchilar 11 nafar bemorlarning 9 nafarida MOSOS oqsilini kodlovchi gen faoliyati buzilganini kuzatishdi. Bu oqsil yetishmovchiligi bosh miya faoliyatida muhim o'rin egallaydigan sinapslarning kam hosil bo'lishi va ko'p miqdorda anomal (nuqsonli) asab impulslari rivojlanishiga turtki bo'lar ekan. Autizm diagnozi o'rtacha 2,5-3 yoshlarda qo'yiladi. Bu yoshga kelib bolada umumiy belgilar yuzaga kela boshlaydi, o'z tengdoshlari rivojlanishda oldinga o'tib ketadi. Bolaning qabul qilib olish, o'rganish, moslashish xususiyatlari yo'qoladi yoki sekinlashadi va uzoq vaqt talab qiladi. Autizm kasalligida erta aniqlash va ularga alohida erta parvarish qilish bolaning hayotga moslashishida ancha katta yordam beradi. Shuning uchun chet olimlari bolani 1-1,5 yoshlarda mustaqil ravishda test qilib ko'rishni tavsiya qiladilar. Qobiliyatlarni aniqlash uchun quyidagi holatlarga ahamiyat berish kerak:

-Bolaga ota-ona qo'lida bo'lish yoqadimi yo'qmi, tizzada olib o'tirilganda bolaning emotsiyasi, yig'laganda yoki uxlashidan oldin ota-onaga ehtiyoj sezadimi yo'qmi?

-Boshqa bolalarga qiziqishi bormi?

-O'yinlar o'ynashga ishtiyoqi bormi yoki yo'qmi? (qo'g'irchoqlarni ovqatlantirish, ovqatlar pishirish, soldatchalar o'ynash, mashina va shu kabilar);

-Ko'zlari bilan atrof olamni kuzatadimi yoki qo'llaringiz harakatini kuzatadimi yo'qmi?

-Bola ota-ona bilan o'ynashni yoqtiradimi yo'qmi?

-Barmoqlaringiz bilan ko'rsatayotgan narsalarga qaraydimi yo'qmi? (biror bir o'yinchoq, hayvon shu kabilar).

Barcha savollar bolaning atrof muhitga va odamlarga bo'lgan qiziqishini aniqlashga qaratilgan. Agar 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalarda yuqoridagi savollardan ko'pchiligi manfiy bo'lsa, bolani mutaxassisga olib borish kerak. Shuni unutmaslik kerakki, yuqoridagi reaksiyalar faqatgina autizm uchungina xos bo'lmay, balki bolalarda eshitish qobiliyati yo'qligi, e'tibor yetishmaslik sindromi va shizofreniyaga moyil bolalarda ham kuzatilishi mumkin.

Hozirgi kunda autizmni medikamentoz davolash usullari o‘ylab topilmagan. Lekin, uni oxirgi ma’lumotlarga qaraganda «Delfin ovozi» bilan davolash mumkin. Bundan tashqari, ota-onalar pedagog, psixiatr, psixolog, pediater bilan hamkorlikda bemor bolalar bilan barvaqt shug‘ullansalar, ularning xatti-harakatlarini ijobiy tomonga yo‘naltirishlari mumkin. Davolash maqsadida ortda qolayotgan jihatlarni korreksiya qilish uchun barcha turdagi autist bolalarga mos keladigan quyidagi chora tadbirlar qo‘llash mumkin:

-Gapirish qobiliyatini yaxshilash maqsadida logoped bilan mashg‘ulotlar olib boorish;

-So‘zlashish uchun rasmi kartochkalardan foydalanish yoki planshet, kompyuterda so‘zlarni yozib o‘rgatish;

-Bola bilan har xil o‘yinlar o‘ynash, bir sferada faqat bir mutaxassis bilan;

Medikamentoz davo faqatgina qo‘shimcha sifatida bolada kuchli agressiya bo‘lsagina buyuriladi.

Autizmga chalingan bemor bolalarni qanday bo‘lsa, shunday qabul qilish kerak. Kattalar buni o‘z vaqtida aniqlab, ularni qo‘llab-quvvatlashlari zarur. Autizm kasalligi homila ona qornidalik davridayoq uning bosh miyasi rivojlanishida ba’zi oqsillarning yetishmasligi sababli paydo bo‘lishi mumkin, degan tahminlar mavjud. Bu xastalikning irsiyat bilan bog‘liqligi hali to‘liq o‘rganilmagan. Amerikalik va fransiyalik olimlar guruhi bosh miya rivojlanishining ilk bosqichlarida hid sezishda ishtirok etadigan o‘zak hujayralarni o‘rganish zarur, degan xulosaga kelishdi. Chunki, burundan osonlik bilan olinadigan biopsiya surtmasi bu hujayralarni o‘rganishda bebaho usul hisoblanadi.

Maktabgacha ta’lim davrida ko‘plab sohalarda muammolar mavjud bo‘lsa-da, til rivojlanishi kutilgan yoshda hali erishilmaganligi eng ko‘p uchraydigan qabul shikoyati sifatida qayd etiladi. Til bilan bog‘liq muammolar autizmli barcha maktabgacha yoshdagi bolalarda kuzatiladi.

Ularning ba’zilarida sof yoki unga hamroh bo‘lgan ekspressiv til muammolari bo‘lsa, deyarli barchasida tilni tushunish muammolari mavjud. Ba’zi bolalar esa, ravon, ammo ma’nosiz jargonlardan foydalanib, qisman bog‘lanish niyatida kech

gapira boshlaydilar. Ravon gapirishiga qaramay, bu bolalarda tushunishda jiddiy muammolar mavjud. Boshqalar erta bosqichda gapirishni boshlaydilar, lekin boshqa odam nima haqida gapirayotganidan qat'i nazar, o'zlarining cheklangan qiziqish doirasi doirasida to'xtovsiz va ohangdor gapirishni davom ettiradilar. Nutq va til muammolari, ijtimoiy ko'nikmalarni yo'qotish va hojatxonaga o'rgatishning etishmasligi autizimli 4-5 yoshli bolalarning oilalari tomonidan tez-tez qayd etilgan muammolardan biridir. Exolaliya, qisqa nutq, g'alati ovoz ohangi, olmoshlarni aralashtirib yuborish, o'rinsiz va ahamiyatsiz jumlar tuzish, yomon o'zaro aloqa eng keng tarqalgan til muammolaridir.

Oilalar tomonidan bildirilgan va ushbu yosh davrida klinisyenlar tomonidan qayd etilgan boshqa muammoli xatti-harakatlar, begonalar bilan yurish, boshqalarning shaxsiy joylariga kirish, boshqalarga teginish, yolg'iz qolishni afzal ko'rish, ob'ektlarni aylantirishga haddan tashqari qiziqish, qo'l urish va bir xillikka ishtiyoq kabi stereotipik xatti-harakatlar. Ushbu davrda vosita stereotiplari tez-tez kuzatiladi va ularga qat'iy rioya qilish mavjud.

Autizm tashxisi qo'yilgan bolalarning ba'zilari juda erta yoshda mustaqil ravishda o'qishni o'rganadilar. Ko'pincha ular o'qigan matnlarning ma'nosini juda kam tushunadilar. Ushbu giperleksik bolalarning ba'zilarining kognitiv qobiliyatlari normal yoki me'yordan yuqori bo'lishi mumkin bo'lsa-da, na erta ravonlik, na giperleksiya autizimli bolalarda normal aqlni kafolatlamaydi. Autizm tashxisi qo'yilgan bolalarning nutq va matorika kordinatsiyalarini rivojlantirishga oid o'yinlar .

"Yoqimli hid" o'yini

O'yinning maqsadi: To'g'ri nafas olish va chiqarish malakasini rivojlantirish

O'yinning borishi: Bolalar galma-gal guldonda turgan gulning oldiga kelib, uni xidlaydilar. Nafas chiqarib bo'lishgach, bolalar "qaysi gulning xidi ekanligini" aytadilar. Bolalar to'g'ri chuqur nafas olishlari va nafas chiqarishlari logoped tomonidan kuzatib boriladi.

“Qaysar shamni o‘chir” o‘yini

O‘yinning maqsadi: Bolalarni to‘g‘ri nafas olish va nafas chiqarishga o‘rgatish.

O‘yinning borishi: Bolalar o‘ng qo‘lda sham shaklida rangli qog‘ozlarni ushlaydilar. CHap qo‘lni nutqiy nafasni to‘g‘riligini nazorat qilish uchun qorin ustiga qo‘yadilar. Og‘iz bilan sekin sezilarsiz nafas olinadi. SHu

payt qorin shishgani seziladi, shundan so‘ng sekin nafas chiqarib “SHamlarni o‘chiramiz” “puf- puf” tovushi talaffuz qilinadi. Bolalar nafas olganlarida yelkalarini ko‘tarmasliklari, nafas chiqarganda esa lunjlar shishmasligi bolalarga tushuntiriladi. Logoped bolalardan qaysi biri to‘g‘ri bajarganini ta’kidlab o‘tadi va rag‘batlantiradi.

“Kema» mashqi”

Maqsad: Bolaning o‘z tanasini to‘g‘ri ushlay olish, umumiy motorikani rivojlantirish.

Bolalar tasavvur qiling biz kemada sayohat qilyapmiz. Kema chayqalmoqda. Kemadan tushib ketmasligimiz uchun oyoqlarni keng qo‘yamiz, qo‘llarimizni orqaga bog‘laymiz . Kema chap tarafga chayqaldi. Tana og‘irligi chap oyoqqa o‘tdi; kema o‘ngga chayqaldi va og‘irligi o‘ng oyog‘imizga o‘tdi (chap oyog‘imiz esa bo‘shashdi). Endi nafas olib men bilan qaytaring (logoped ko‘rsatib mashqni bajaradi). Bolalar o‘ng va chap qo‘l va oyoqlarini navbatma-navbat bo‘shashtirish xarakatlarini bajarib boradilar.

“Bug‘u” mashqi

Maqsad: Qo‘l va elka mushaklarini bo‘shashtirish. Bolalar tasavvur qiling, biz bug‘umiz. (Qo‘llarni boshimiz tomon ko‘taramiz, barmoqlarimizni keng ochamiz). Bug‘ularning shoxlari mana shunday. Hammamizning qo‘llarimiz bug‘u shoxidek qattiq bo‘ldi. Qo‘llarimizni bu xolatda ushlash qiyin, qo‘llar charchadi, qo‘llarimizni tezda tizzaga tushuramiz. Qo‘llarimiz bo‘shashadiva dam olyapti

“Stulcha” mashqi

Maqsad: Qo‘l mushaklarini bo‘shashtirish.

Bolalar, stul chetiga o‘tirib stul suyanchig‘iga suyanamiz. Qo‘llarimizni bo‘shashtirib tizzalarimizga qo‘yamiz. Oyoqlarni elka kengligida qo‘yamiz. Ushbu mashqni logoped bolalarga tushuntirib, ko‘rsatib beradi. Bolalar mashqni bajarish davomida yelkalarini erkin tutish, qo‘llarni osiltirganda mushaklarni bo‘sh qo‘yishlari logoped tomonidan nazorat qilib borilishi lozim.

Bu o‘yinlar orqali autizn bolalardagi nafas, nutq, tasavvur, umumiy motorikani rivojlantirishda to‘g‘ri qo‘llanilsa kutilgan natijalarga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Muzaffarova, X. (2021). AQLI ZAIFLIK TUSHUNCHASI TALQINIDAGI NAZARIY XATOLARNING SALBIY OQIBATLARI. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, (2).

2. Axrorova, S. (2020). HOZIRGI ZAMONDA AUTIZMLI BOLALARNING TA'LIM-TARBIYA MUAMMOSI .*Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75)*. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6485
3. Axrorova, S. (2020). AUTIZMLI BOLALARGA TASHXIS QO'YISH USULLARI. *Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74)*. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6487
4. Axrorova, S. (2020). Медико-педагогические и психологические основы подготовки детей с синдромом аутизма к социальной жизни. *Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74)*. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6488
5. Axrorova, S. (2021). РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ И РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2)*. извлечено от <https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1788>
6. Axrorova, S. (2021). ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АУТИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРАПИИ ИГРОЙ. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1)*. извлечено от <https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/710>
7. Islomova, O. (2022). NUTQ NUQSONLARINI KORREKSIYALASHDA "STEM" TIZIMIDAN FOYDALANISH. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5)*. извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4824>
8. Islomova, O. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI NUTQ NUQSONIGA EGA BO'LGAN BOLALAR XOTIRA XUSUSIYATI VA UNING RIVOJLANISHIGA TO'SQINLIK QILUVCHI OMILLAR. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6)*. извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4823>